

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОГО КОСТЮМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА (XI – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIII ВЕКОВ)

Аллабергенова Айрин Батыровна

Доцент кафедры «Fashion design» Ташкентский Международный

Университет КИМЁ Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412033>

***Annotatsiya.** Maqolada migratsiyalar, bosqinchiliklar va madaniyatlararo o'zaro ta'sirlar ta'sirida jadal rivojlangan XI-XIII asrlarning birinchi yarmidagi Markaziy Osiyoning murakkab etnik konglomerati hududidagi harbiy liboslar sharhi keltirilgan. Turli etnoslarning xilma-xilligi turkiy, eroniy, xitoy va boshqa an'analar elementlarini o'zida mujassam etgan harbiy liboslarda o'z aksini topgan.*

***Kalit iboralar:** sovutlar, turgashlar, qarluqlar, o'g'uzlar, kamon, o'qlar, dubulg'a, chakmon, turklar, mo'g'ullar.*

***Аннотация.** В статье представлен обзор военного костюма на территории сложного этнического конгломерата Центральной Азии XI – первой половины XIII веков, динамично развивающийся под влиянием миграций, завоеваний и межкультурных взаимодействий. Как многообразие различных этносов нашло отражение в военном костюме, который впитал в себя элементы тюркских, иранских, китайских и других традиций.*

***Ключевые слова:** доспехи, тюргеши, карлуки, огузы, лук, стрелы, шлем, кафтан, тюрки, монголы.*

***Abstract.** The article presents an overview of military clothing in the territory of a complex ethnic conglomerate of Central Asia from the 11th to the first half of the 13th centuries, which developed dynamically under the influence of migrations, conquests, and intercultural interactions. The diversity of different ethnic groups was reflected in military clothing, which absorbed elements of Turkic, Iranian, Chinese, and other traditions.*

***Keywords:** armor, Turgesh, Karluk, Oghuz, bow, arrows, helmet, coat, Turks, Mongols.*

Центральная Азия в XI – первой половине XIII веков представляла собой сложный этнический конгломерат, динамично развивающийся под влиянием миграций, завоеваний и межкультурных взаимодействий, поэтому для более точного понимания картины необходимо рассмотреть не только основные этносы, но и их расселение, социальную структуру, а также внутриэтнические группы. Многообразие различных этносов и культур нашло отражение в военном костюме, который впитал в себя элементы тюркских, иранских, китайских и других традиций.

Для военного костюма ЦА домонгольского периода характерны общие черты тюркского влияния, как кочевого образа жизни. Несмотря на региональные различия, в военном костюме всех тюркских племён прослеживались и общие черты: практичность и функциональность. Военный костюм должен был быть приспособлен к длительным передвижениям верхом, защищать от непогоды и обеспечивать

максимальную свободу движений в бою. Археологические находки в погребениях кочевников (курганы в Казахстане и Киргизии) свидетельствуют о распространении легких и гибких доспехов, удобной обуви и практичной одежды. Миниатюры из средневековых манускриптов ("Макамат" аль-Харири) изображают тюркских воинов в таких характерных костюмах.

При этом существовали и региональные особенности: например, в южных районах Средней Азии и Хорезме климат был более теплым, что отражалось в одежде: огузы носили более легкие кафтаны из хлопчатобумажных тканей, часто с отложным воротником. В качестве головных уборов использовали тюрбаны и невысокие шапки. Огузские воины славились своей конницей, поэтому их костюм был хорошо приспособлен для верховой езды. У карлуков военный костюм сочетал в себе элементы тюркской и иранской культур. Характерной особенностью были доспехи из костяных пластин, которые находили в погребениях этого региона. Также носили кафтаны, штаны, сапоги и колпаки. Кипчакский военный костюм был адаптирован к суровым климатическим условиям: они носили теплую одежду из кожи и меха, шапки с меховыми отворотами. Кипчаки были превосходными наездниками, поэтому их одежда не стесняла движений и была удобна для верховой езды. Тюркешский военный костюм был близок к костюму других тюркских племён, но имел и свои особенности

Независимо от этноса в военной одежде, как и в гражданской была своя социальная дифференциация. Воины из знати носили более дорогие и богато украшенные доспехи и оружие. Их одежда отличалась более тонкой работой и использованием дорогих материалов, таких как шелк и парча. В одежде преобладали материалы, полученные от скотоводства: кожа, мех, войлок. Кожа использовалась для изготовления кафтанов, штанов, ремней, обуви. Кожа могла быть различной обработки – дубленая, сыромятная, выделанная мехом. Мех служил для утепления одежды и изготовления шапок. Особенно ценились меха пушных зверей – соболя, куницы, лисицы, войлок шел на шапки, обувь, элементы доспехов. Войлок был легким, теплым и хорошо защищал от влаги.

В целом, военный костюм состоял из: кафтана - длинной распашной одежды с запахом, подпоясанная ремнем. Кафтан мог быть из кожи, сукна или шелка. Широких в бедрах штанов, зауженных книзу, удобных для верховой езды. Мягких сапог из кожи или войлока с высокими голенищами, предназначенных для длительной верховой езды и высокой конической шапки-колпака из войлока или меха, часто украшенной перьями. Колпак служил не только для защиты от холода и солнечного зноя, но и как символ достоинства и воинской чести.

Иранское и персидское влияние на военный костюм выразилось в роскоши и декоративности. Иранская культура, с ее развитой городской цивилизацией и древними традициями государственности, привнесла в военный костюм элементы роскоши, изысканности и церемониальности, а также разнообразие форм и фасонов. Настенные росписи в городах Средней Азии (Пенджикент, Варахша) изображают воинов и правителей в богато украшенных костюмах. Миниатюры из "Шахнаме" Фирдоуси демонстрируют разнообразие иранских военных нарядов. Археологические находки в Согде и Хорезме свидетельствуют об использовании дорогих тканей и украшений.

Также военная одежда того времени имела региональные особенности, например, таджики, являвшиеся основным населением Мавераннахра, сохраняли многие иранские традиции в одежде. Носили халаты различных фасонов, часто с поясом, сапоги, туфли, сандалии. Тюрбаны и шапки были распространены среди всех слоёв населения. В Хорезме

были популярны халаты с широкими рукавами, украшенные вышивкой. Они отличались от иранских халатов более свободным кроем и использованием местных орнаментов. Носили мягкие сапоги из кожи или замши, а также украшенные перьями или драгоценными тюрбаны и шапки различных форм. Согдийцы, известные своей торговой деятельностью и контактами с разными культурами, носили тюрбаны с длинными концами, которые могли указывать на социальный статус и профессию. Также носили халаты, рубахи, шаровары из различных тканей - шёлка, хлопка, шерсти. Использовали разнообразные украшения - серьги, браслеты, ожерелья. Социальная дифференциация в военном костюме выражалась в том, что знатные воины носили богато украшенные доспехи, чешуйчатые или пластинчатые, инкрустированные драгоценными камнями, с золотыми и серебряными накладками. Шелковые халаты с золотой вышивкой. Церемониальные шлемы со сложным декором в виде фигур животных, птиц, мифических существ. Простые воины довольствовались более простыми костюмами из хлопка или шерсти. Одежда и украшения несли символическое значение, указывая на социальный статус, религиозную принадлежность, профессию.

В изготовлении одежды использовались дорогие и престижные ткани. Шелк различных цветов и фактур применялся для пошива халатов, рубашек, головных уборов. Плотная шелковая ткань (парча) с золотыми или серебряными нитями, использовалась для парадной одежды и отделки доспехов. Мягкая ворсистая ткань (бархат), часто использовалась для пошива головных уборов и отделки одежды.

Китайское влияние на развитие военного костюма проявилось в технологичности, эстетике и высоком качестве материалов. Китайские мастера в XI – первой половине XIII веков славились своим умением обрабатывать металл и создавать прочные, легкие и эффективные доспехи, в сфере оружейного дела они также были на высоком уровне для своего времени. Работы китайских мастеров отличало внимание к деталям, изящество форм и функциональность. Также Китай был основным поставщиком шёлка в Центральную Азию. При археологических раскопках в погребениях на территории Восточного Туркестана обнаружены предметы китайского вооружения (мечи, шлемы, элементы доспехов), что свидетельствует о проникновении китайской материальной культуры в регион. Китайские трактаты по военному делу содержат описания различных видов доспехов и оружия, а также технологий их изготовления. Китайские шелковые ткани с изображениями воинов и сцен битв также дают представление о военном костюме и вооружении.

Китайское влияние было наиболее заметно в Восточном Туркестане, где были распространены китайские доспехи и оружие. В других регионах Центральной Азии китайское влияние проявлялось в меньшей степени, в основном через торговлю и культурный обмен. Китайские доспехи и оружие, в силу своей высокой стоимости, были доступны в основном знати и профессиональным воинам. Простые воины использовали более простое и дешевое вооружение местного производства.

Высококачественная китайская сталь использовалась для изготовления мечей, шлемов, элементов доспехов. Ламеллярные и пластинчатые доспехи изготавливались из стальных пластин, соединенных шнурами или заклепками. Шлемы были различных форм и конструкций, часто с навершиями в виде фигур животных. Славились копья с различными наконечниками и мечи дао: однолезвийные изогнутые мечи с широким клинком.

Монгольское влияние было продиктовано адаптацией к суровым климатическим условиям, практичности и удобством для верховой езды. Хотя в рассматриваемый период монгольское влияние в Центральной Азии ещё не было доминирующим, некоторые элементы монгольского стиля в одежде, которая не стесняла движений и была адаптирована к холодному климату, резким перепадам температур, длительным пребыванием в седле, могли проникать через контакты с кочевыми племенами на севере.

Описания одежды и вооружения монголов содержатся в "Сокровенном сказании монголов" и других письменных источниках. Археологические находки в Монголии позволяют судить о материалах и технологиях изготовления одежды. В период до монгольских завоеваний монгольское влияние на военный костюм Центральной Азии было ограниченным. В основном оно проявлялось в приграничных районах, где происходили контакты с монгольскими племенами.

Военная элита монгольских племён носила более сложные и богато украшенные доспехи и шлемы, а рядовые воины использовали более простую одежду и вооружение. Кожа использовалась для изготовления одежды, обуви, доспехов, мех служил для утепления одежды и изготовления шапок, войлок: использовался для изготовления шапок, обуви, элементов доспехов. Детали военного костюма - доспехи (ламеллярные доспехи из кожи или металла), шлемы были конической формы с навершием, луки и стрелы - монголы славились своим искусством стрельбы из лука.

Таким образом, военный костюм Центральной Азии в XI – первой половине XIII веков сформировался под влиянием различных культур. Он сочетал в себе практичность и функциональность тюркской одежды, роскошь и изысканность иранского костюма, а также элементы китайской и монгольской культур, который в тот период проникали в ходе торговых отношений по Великому Шелковому Пути, а также в результате взаимодействия с пограничными племенами. Взаимодействие различных культурных традиций привело к созданию уникального и разнообразного военного костюма, который отражал как общие тенденции развития военного дела в регионе, так и специфику отдельных этносов и социальных групп.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Валиди. Ахмет-Заки «Кыскача төрек вэ татар тарихы», Уфа: Китап, 2010.- 200 с.
2. История цивилизаций Центральной Азии. Том IV. Эпоха достижений: с 750 г. н. э. до конца 15 века. Часть 2. Достижения., Париж: ЮНЕСКО, 2000. - 596 с.
3. Кляшторный С.Г., Султанов Т. И., Государство и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000.-98 с.
4. Куликов В.А. История оружия и вооружения народов и государств: с древнейших времен до наших дней. Акад. воен. наук, РАЕН. 2-е изд., М.: АС-Траст, 2005.-765 с.
5. Усова И. А. Изучение костюма народов Центральной Азии поздней древности и раннего Средневековья. Известия АлтГУ. 2010. № 4-1. - 256 с
6. Сюань-цзан. Записки о западных странах Великой Тан (Да Тан си юй цзи). М.: Восточная литература, 2012. - 464 с.